

ARTÍCULO DE REVISIÓN:

USO DEL PLASMA RICO EN FIBRINA (PRF) EN DEFECTOS INTRAÓSEOS PERIODONTALES

USE OF FIBRIN RICH PLASMA (PRF) IN PERIODONTAL INTRAOSSEOUS DEFECTS

Luis Chauca Bajaña¹. Carla Verence Romo Olvera². Karen Stefania Bustamante García³. Andrés Villao León⁴

1 Periodontics and Implantology Oral Research. Docente Universidad de Guayaquil. University of Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, A Coruña, Spain.
<https://orcid.org/0000-0002-8713-951X>

2 Especialista en Odontopediatría. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0003-4654-8875>

3 Estudiante de Odontología. Universidad de Guayaquil.
<https://orcid.org/0009-0008-9304-1157>

4 Especialista en Endodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0008-5332-0303>

Correspondencia

luis.chaucab@ug.edu.ec

Recibido: 10/07/2023

Aceptado: 28/08/2023

Publicado: 31/08/2023

RESUMEN

Antecedentes: Las técnicas y materiales regenerativos para corregir defectos óseos periodontales se están investigando exponencialmente, el Plasma Rico en Fibrina (PRF) concentrados plaquetarios autólogos de segunda generación, carecen de anticoagulantes con la particular ayuda en la cicatrización del tejido periodontal. Objetivo: El objetivo de la presente revisión sistemática y metaanálisis es evaluar la regeneración de defectos óseos periodontales mediante PRF en comparación con otros tratamientos regenerativos. Material y métodos: El presente estudio sigue las directrices para una revisión sistemática y metaanálisis (PRISMA). La pregunta PICO ¿Es la regeneración de defectos periodontales intraóseos con PRF más efectiva que otras técnicas?". Identificación de artículos en plataforma de bases de datos MEDLINE, Pub-Med, EMBASE a través de OVID, Web of Science, Scopus, Cochrane Library, palabras clave: "Pla-telet-rich fibrin", "Platelet-rich plasma", "Periodontal attachment loss". Se midieron la reducción de la profundidad de sondaje (DP), el nivel de inserción clínica (CAL) y el relleno óseo radiográfico (RBF). Resultados: total de artículos elegibles n=284 y n=32 que cumplían los criterios de inclusión. El uso de PRF + desbridamiento con colgajo abierto (OFD), PRF + metformina, PRF + plasma rico en plaquetas y PRF + OFD/hueso (BG) redujo significativamente la PD y mejoró el CAL y el RBF. La combinación de PRF + BG, PRF + Metformina y PRF + Estatinas redujo la EP y mejoró la CAL y el FRB. Conclusiones: El uso de PRF mejoró significativamente la regeneración de los defectos óseos periodontales en comparación con otros tratamientos.

Palabras clave: defectos de furcación, regeneración tisular periodontal guiada, plasma rico en fibrina, enfermedad periodontal, ensayo clínico aleatorizado.

ABSTRACT

Background: Regenerative techniques and materials to correct periodontal bone defects are being investigated exponentially, Fibrin Rich Plasma (PRF) second-generation autologous platelet concentrates, lack anticoagulants with the particular aid in periodontal tissue healing. Objective: The objective of the present systematic review and meta-analysis is to evaluate the regeneration of periodontal bone defects using PRF in comparison with other regenerative treatments. Material and methods: The present study follows the guidelines for a systematic review and meta-analysis (PRISMA). The question PICO Is the regeneration of periodontal intrabony defects with PRF more effective than other techniques?". Identification of articles in database platform MEDLINE, Pub-Med, EMBASE through OVID, Web of Science, Scopus, Cochrane Library, keywords: "Pla-telet-rich fibrin", "Platelet-rich plasma", "Periodontal attachment

loss". Probing depth reduction (PD), clinical attachment level (CAL), and radiographic bone fill (RBF) were measured. Results: total eligible articles n=284 and n=32 that met the inclusion criteria. The use of PRF + open flap debridement (OFD), PRF + Metformin, PRF + platelet-rich plasma, and PRF + OFD/bone (BG) significantly reduced PD and improved CAL and RBF. The combination of PRF + BG, PRF + Metformin, and PRF + Statins reduced. Conclusion: The use of PRF significantly improved the regeneration of periodontal bone defects compared to other treatments.

Key words: furcation defects, guided periodontal tissue regeneration, fibrin-rich plasma, periodontal disease, randomized clinical trial.

INTRODUCCIÓN

La enfermedad periodontal es una enfermedad crónica multifactorial, que destruye tejidos de soporte del diente (hueso, cemento y ligamento periodontal)(1). Estudios indican que del 47% al 50% de la población adulta presenta enfermedad periodontal, el 38,5 % con enfermedad periodontal moderada a grave (etapa III o etapa IV) (2). La regeneración periodontal es la reconstrucción de la parte de tejidos que sufrió daño, puede ir acompañada de pérdida de tejidos de soporte(3). En actualidad existen técnicas quirúrgicas y materiales regenerativos como la regeneración tisular guiada, factores de crecimiento, injertos óseos, membranas de barreras, células madres mesenquimales que se utilizan para reparar y regenerar tejido periodontal, defectos óseos, reborde alveolar atrófico y defectos de furcación⁹⁾.

En medicina regenerativa se ha estudiado la corrección de defectos intraóseos periodontales utilizando concentrados plaquetarios(6). El plasma rico en plaquetas (PRP) libera factores de crecimiento sobre la cicatrización y regeneración de tejidos^(12,13). Demostrándose que los anticoagulantes interfieren con las respuestas angiogénicas y regenerativas medidas por las placas⁽¹⁴⁾. En la medicina regenerativa y odontología se ha introducido un concentrado de plaquetas de segunda generación denominado fibrina rica en plaquetas (PRF) que no necesitan anticoagulantes(8) (9) (10). Se han reportado varios ensayos clínicos aleatorizados (ECA) utilizando el PRF, ya que unas de las ventajas es la formación de un coagulo denso de fibrina con las plaquetas y leucocitos, lo que favorece a la liberación más prolongada a lo largo del tiempo^(18,19).

Además, se ha estudiado en varias revisiones sistemáticas el uso del PRF en los defectos óseos periodontales, la cual concluyen que favorece en la cicatrización de los tejidos periodontales(12). El objetivo de la presente revisión sistemática y metaanálisis es evaluar la regeneración de defectos óseos periodontales utilizando PRF en comparación con otros tratamientos regenerativos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Protocolo y registro

Se diseñó un protocolo de estudio específico para el proceso de búsqueda y recuperación de datos, que cumplió con las directrices PRISMA (13).

Pregunta enfocada

Pregunta PICO: ¿Es la regeneración de defectos intraóseos periodontales con PRF más efectiva que otras técnicas? P: Se evaluaron artículos con estudios de defectos intraóseos periodontales en humanos; I: Intervención, regeneraciones de defectos intraóseos periodontales realizadas con PRF, solas o en combinación con otros biomateriales; C: Comparación de los diferentes resultados de regeneración del tejido periodontal de soporte con diferentes materiales regenerativos; O: Observación, se comparó la cantidad de regeneración periodontal, medida en profundidad de sondaje, nivel de inserción clínica y hueso alveolar en el defecto periodontal.

Fuentes de información y estrategia de búsqueda

Se utilizó el programa Rayyan QCRI (Qatar Computing Research Institute (Data Analytics), Doha, Qatarcon). Utilizando palabras claves: "Fibrina rica en plaquetas", "Plasma rico en plaquetas", "Pérdida de inserción periodontal", "Pérdida de hueso alveolar", "Regeneración tisular guiada", "PRF", "Defectos óseos

periodontales”, “Defectos de furca”, AND / OR / A ; were also included when searching MEDLINE through PubMed, EMBASE through OVID, the Web of Science, Scopus, Cochrane Library, Clinical Trials, the five WHO regional bibliographic databases (AIM, LILACS, IMEMR, IMSEAR, WPRIM), and the Conference Proceedings Citation Index. This process was complemented by a manual search (peer-reviewed journals with related content).

Criterio de elegibilidad

Criterios de inclusión: Se incluyeron artículos que cumplieron con los siguientes criterios de inclusión: (1) Estudios sobre regeneración de defectos óseos con PRF en humanos sin condiciones sistémicas ni modificación genética. (2) Estudios de ensayos clínicos aleatorizados con PRF solas o con otros biomateriales regenerativos usado localmente para corregir defectos periodontales. (3) Datos de regeneración profundidad de sondaje, nivel de inserción clínica, y hueso alveolar. (4) Estudios publicados en idioma inglés. (5) Pacientes no fumadores.

Criterios de exclusión: (1) Estudios in vitro preclínicos o en animales. (2) Regeneración periodontal sin utilizar PRF. (3) Estudios que no son ensayos clínicos aleatorizados (4) Casos clínicos, estudios de cohortes y retrospectivos. (5) Estudios para los que faltaron mediciones y datos de desviación estándar. (6) Revisiones, revisiones sistemáticas y metaanálisis.

Proceso de selección de estudios y extracción de datos

Los datos fueron extraídos por dos investigadores (LC y KB) usando una hoja de datos personalizada. Cualquier duda que hubiera entre los dos investigadores fueron resueltas por dos investigadores (CR y AV) que desconocía la hipótesis del estudio. Se registraron los siguientes datos: Primer autor, año, diseño de estudio, tipo de estudio, número de personas, genero, edad media, tipos de defectos, grupos de intervención, grupo control, fumadores, conclusiones, diferencia de medias (mD) en profundidad de sondaje (PD), nivel de inserción clínica (CAL), hueso alveolar, sistema de centrifugación,

volumen de sangre extraído y parámetros de centrifugación.

Evaluación de la calidad y riesgo de sesgo

Dos autores (CR, AV) evaluaron de forma independiente los informes incluidos, utilizando todos los puntos de la lista de comprobación de las escalas respectivas. Se utilizó la herramienta Cochrane de Riesgo de Sesgo para Ensayos Controlados Aleatorizados (Cochrane Risk of Bias Tool for Randomized Controlled Trials) para evaluar los ensayos controlados aleatorizados(14).

El riesgo de sesgo fue clasificado en: Alto, Poco claro y Bajo. Estos estudios se analizaron en cinco dominios:

1. Generación de secuencias: Se evaluó teniendo en cuenta si hubo o no defectos intraóseos periodontales.
2. Ocultación: Se verificó las características basales en los grupos de prueba y control.
3. Datos incompletos: Se observó la inclusión de todos los datos, número de pacientes, numero de defectos intraóseos periodontales, grupo control, grupo de intervención, pacientes sin afección sistémica, datos de profundidad de sondaje, nivel de inserción clínica y hueso alveolar.
4. Comunicación selectiva de los resultados: los protocolos de estudio y los resultados de los grupos se evaluaron solo con PRF u otros materiales regenerativos y otras fuentes de sesgo.
5. Información selectiva de los resultados: Los grupos de intervención con PRF en defectos intraóseos periodontales se compararon con el grupo de control, para observar si había pacientes con medicación adicional, tratamiento de los defectos intraóseos diferente, número de intervenciones realizadas, si las personas recibían los mismos cuidados o no.

Análisis cualitativo

Se realizó una revisión sistemática de todos los artículos incluidos, determinando las características previamente definidas en los criterios de inclusión (ver extracción de datos). Se establecieron 2 grupos de

estudios: (1) el primer grupo de defectos intraóseos periodontales con PRF solas o mezcladas con otro tipo de materiales regenerativos. (2) el segundo grupo solo otros materiales regenerativos o sin colocar ningún

material regenerativo. Se evaluó en cada grupo la ganancia de profundidad de sondaje, nivel de inserción clínica y regeneración ósea periodontal.

RESULTADOS

Búsqueda de la literatura

Los resultados de la búsqueda basada en las directrices PRISMA(13). Se identificaron 284 artículos cuyos resúmenes fueron revisados por contenido relevante para el tema en estudio, de la cual se excluyeron 252 estudios, una vez concluido el análisis crítico 32 artículos de ensayo clínico aleatorizado cumplieron con los criterios de inclusión sobre regeneración de defectos intraóseos periodontales con PRF sola o con otro biomaterial regenerativo (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (7) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45). Estos datos se encontrarán en la figura 1.

Figura 1: Diagrama de flujo de los estudios seleccionados

Riesgo de sesgo

Los artículos fueron evaluados utilizando la herramienta Cochrane de Riesgo de Sesgo para Ensayos Controlados Aleatorizados (Cochrane Risk of Bias Tool for Randomized Controlled Trials) (14). Se determinó que todos los estudios de ECA tenían un bajo riesgo de sesgo (15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(7)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)(36)(37)(38)(39)(40)(41)(42)(43)(44)(45). Estos datos se pueden observar en la tabla 1.

Table 1 of Risk of Bias Cochrane of systematic reviews of interventions

AUTOR	Sesgo de selección		Sesgo de realización	Sesgo de detección	Sesgo de desgaste	Sesgo de notificación	Otros sesgos
	Generación de la Secuencia	Ocultamiento de la asignación	Cegamiento de los participantes y del personal	Cegamiento de los evaluadores del resultado	Datos de resultado Incompletos	Notificación selectiva de los resultados.	Otras fuentes de sesgo
Sharma y Pradeep (15) (2011)	Yes	UNCLEAR	Yes	Yes	no	No	No
Thorat et al (16) (2011)	Yes	UNCLEAR	UNCLEAR	Yes	no	No	No
Rosamma et al. (17) (2014)	Yes	UNCLEAR	UNCLEAR	Yes	no	No	No
Ajwani et al.(18) (2015)	Yes	UNCLEAR	UNCLEAR	Yes	no	No	No
Bajaj et al.(19) (2017)	Yes	UNCLEAR	Yes	Yes	no	No	No
Patel et al.(20) (2017)	Yes	UNCLEAR	Yes	Yes	no	No	No
Pradeep et al.(21) (2017)	Yes	UNCLEAR	Yes	Yes	no	No	No
Thorat et al. (22) (2017)	Yes	UNCLEAR	UNCLEAR	Yes	no	No	No
Mathur et al.(23) (2015)	Yes	Yes	Yes	Yes	no	No	No
Sha et al. (24) (2015)	Yes	Yes	yes	Yes	no	No	No
Chadwick et al.(25) (2016)	Yes	Yes	Yes	Yes	no	No	No
Galav et al. (26) (2016)	Yes	Yes	yes	Yes	no	Yes	No
Yajamanya et al. (7) (2017)	Yes	Yes	Yes	Yes	no	No	No
Bansal y Bharti (27) (2013)	Yes	Yes	Yes	Yes	no	No	No
Elgendy y Abo Shady (28) (2015)	Yes	Yes	Yes	Yes	UNCLEAR	No	No
Agarwal et al. (29)(2016)	Yes	UNCLEAR	Yes	Yes	no	No	No
Naqvi et al. (30) (2017)	Yes	Yes	Yes	Yes	no	No	No
Sezgin et al. (31) (2017)	Yes	Yes	Yes	Yes	no	No	No
Liu et AL 2021 (32)	Yes	UNCLEAR	Yes	Yes	UNCLEAR	NO	NO
Paolantonio ET AL (33) 2020	Yes	UNCLEAR	Yes	Yes	NO	NO	NO
Bodhare et al. (34) (2019)	Yes	Yes	Yes	Yes	NO	NO	NO
Pham (35) 2021	Yes	Yes	Yes	Yes	NO	NO	NO
Ustaoğlu ET AL (36) 2020	Yes	UNCLEAR	UNCLEAR	Yes	NO	NO	NO
Panda et al.(37) (2016)	Yes	Yes	Yes	Yes	NO	NO	NO
Pradeep et al. (38) (2012)	Yes	UNCLEAR	Yes	Yes	NO	NO	NO
Gupta et al.(39) (2014)	Yes	Yes	Yes	Yes	NO	NO	NO
Csifó-Nagy (40) (2021)	Yes	Yes	Yes	Yes	NO	NO	NO
Aydemir Turkal et al.(41) (2016)	Yes	Yes	Yes	Yes	NO	NO	NO
Pradeep et al. (42) (2015)	Yes	UNCLEAR	Yes	Yes	NO	NO	NO
Kanoriya et al. (43) 2016	Yes	Yes	Yes	Yes	NO	NO	NO
Martinde et al. (44) (2016)	Yes	Yes	Yes	Yes	NO	NO	NO
Pradeep et al. (45) (2016)	Yes	UNCLEAR	Yes	Yes	NO	NO	NO

Análisis cualitativo: características clínicas

En la presente investigación hubo 2 grupos: 1er grupo con PRF solas o mezcladas con otros tipos de materiales regenerativos y un 2do grupo: con otros materiales regenerativos. Tabla 2

Tabla 2 Datos completos de los estudios incluidos en la revisión

AUTOR	NUMERO DE PERSONAS	GENERO	GRUPO DE INTERVENCION	GRUPO CONTROL	FUMADORES	CONCLUSIONES
Sharma y Pradeep (2011)	42	24 H 18 M	T: 28, OFD + PRF	C: 28 OFP	NO	Mayor reducción de profundidad de sondaje, ganancia de CAL, y relleno óseo en los sitios tratados con PRF con desbridamiento convencional con colgajo abierto.
Thorat et al (2011)	32	20 H 12 M	T: 16, OFD + PRF	C: 16, OFD	NO	Mayor reducción en PD, más ganancia de CAL y mayor relleno de defectos intraóseos en los sitios tratados con PRF
Rosamma et al. (2012)	15	6 H 9M	T: 15, OFD + PRF	C: 15, OFD	NO	clínicamente, el uso de PRF tanto en forma de gel como de membrana es más efectivo que el desbridamiento con colgajo abierto solo en el manejo de los defectos periodontales horizontales
Ajwani et al. (2015)	20	10 H 20 M	T: 20, OFD + PRF	C: 20, OFD	NO	El uso complementario de PRF con OFD mejora significativamente el relleno del defecto en comparación con OFD solo
Bajaj et al. (2017)	17	9 H 8 M	T: 27, OFD + PRF	C: 27, OFD	NO	Existe un mayor relleno óseo en las zonas tratadas con PRF con OFD convencional que con OFD convencional solo.
Patel et al. (2017)	13	4 H 9 M	T: 13, OFD + PRF	C: 13, OFD	NO	El uso de PRF con OFD convencional puede usarse potencialmente en el tratamiento de defectos óseos periodontales
Pradeep et al. (2017)	62	34 H 28 M	T1: 19, OFD + PRF, T2: 20, OFD + PRF + HA	C: 18, OFD	NO	El PRF da como resultado mejoras significativas de los parámetros clínicos. Cuando se agrega a PRF, HA aumenta los efectos regenerativos observados con PRF en el tratamiento de IBD de 3 paredes.
Thorat et al. (2017) [15	7 H 8 M	T: 15, OFD + PRF	C: 15, OFD	N/R	El uso de PRF mejora significativamente los resultados clínicos y radiográficos del desbridamiento con colgajo abierto en el tratamiento de defectos intraóseos periodontales en pacientes afectados por Periodontitis agresiva localizada
hueso vs prf						
Mathur et al. (2015)	25	14 H 11 M	T: 19, OFD + PRF	C: 19, OFD + ABG	NO	El uso de PRF o ABG fue efectivo en el tratamiento de defectos intraóseos periodontales de tres paredes con una curación sin incidentes de los sitios.
Sha et al. (2015)	20	N/R	T: 20, OFD + PRF	C: 20, OFD + DFDBA	NO	PRF ha mostrado resultados significativos después de 6 meses, lo que es comparable a DFDBA para la regeneración periodontal

Chadwick et al. (2016)	36	20H 16M	T: 17, OFD + PRF	C: 19, OFD + DFDBA	SI	el tratamiento de los defectos intraóseos periodontales con DFDBA o PRF dio como resultado una ganancia significativa en CAL y en el relleno óseo después de 6 meses de curación, sin diferencias significativas entre los materiales.
Galav et al. (2016)	20	N/R	T: 20, OFD + PRF	C: 20, OFD + ABG	NO	Tanto ABG como PRF se pueden usar de manera predecible para reconstruir estructuras periodontales perdidas según lo indicado por la reducción de PPD y la ganancia de RAL. Sin embargo, en términos de relleno de defectos óseos, ABG produce un resultado más definitivo que PRF.
Yajamanya et al. (2017)	32	N/R	T1: 28, OFD + BioG T2: 28, OFD + PRF	C: 28, OFD	NO	Mejoras notables en los parámetros clínicos y los resultados radiográficos con PerioGlas® y PRF autólogo para tratar los defectos intraóseos periodontales en comparación con OFD solo.
hueso vs hueso+prf						
Bansal y Bharti (2013)	10	N/R	T: 10, OFD + DFDBA + PRF	C: 10, OFD + DFDBA	N/R	Combinación de PRF con DFDBA demostró mejores resultados en la reducción de la profundidad de sondaje y la ganancia del nivel de inserción clínica en comparación con DFDBA solo en el tratamiento de defectos intraóseos periodontales.
Elgendy y Abo Shady (2015)	20	N/R	T: 20, OFD + HA + PRF	C: 20, OFD + NCHA	SI	El injerto óseo NCHA en combinación con PRF demostró ventajas clínicas más allá de las logradas por el NCHA solo.
Agarwal et al. (2016)	30	15 H 15 M	T: 30, OFD + DFDBA/PRF	C: 30, OFD + DFDBA	NO	Combinación de PRF y DFDBA es más eficaz que DFDBA con solución salina para el tratamiento de defectos periodontales infraóseos.
Naqvi et al. (2017)	10	7H 3 M	T: 10, OFD + BioG + PRF	C: 10, OFD + BioG	NO	Los resultados de este estudio mostraron que la masilla BioG sola de ambos grupos y la combinación de PRF y la masilla BioG son eficaces en el tratamiento de los defectos periodontales infraóseos
Sezgin et al. (2017)	15	8H 7M	T: 15, OFD + ABBM + PRF	C: 15, OFD + ABBM	NO	Ambas terapias son efectivas en el tratamiento de los defectos intraóseos
Liu ET AL 2021	15	4H 11M	BPBM-PRF 14	BPBM 14	NO	El complejo BPBM-PRF es clínicamente más efectiva y produce mejores resultados clínicos.
Paolantonio ET AL 2020	44	15H 29 M	L-PRF and ABG 22	22 EMD +ABG	NO	Nuestros resultados sugieren que el tratamiento combinado L-PRF+ABG de las EII no contenidas produce resultados no inferiores en términos de aumento de CAL, reducción de PPD, aumento de GR y aumento de DBL en comparación con la combinación EMD+ABG.

Bodhare et al. (2019)	20	11H 9M	T: 20, OFD + Bioactive Glass + PRF	C: 20, OFD + Bioactive Glass	NO	El uso de Bioactive Glass , cuando se usa en combinación con PRF, es más eficaz en la ganancia de CAL, la reducción de la PPD y el logro de un mayor relleno óseo en comparación con el tratamiento con BG solo en los defectos intraóseos periodontales y es indicativo de una regeneración periodontal mejorada
PRF + membrana de barrera						
Pham 2021	30	22 H Y 8 M	30 PRF + OFD	30 GRUPO 2 MEMBRANA GTR Y 30 GRUPO 3 OFD	NO	En comparación con GTR, PRF arrojó resultados de tratamiento y curación del tejido periodontal comparables en términos de mejoras en los parámetros clínicos y radiográficos. En comparación con OFD solo, PRF también mejoró significativamente estos parámetros en el tratamiento de defectos intraóseos.
Ustaoğlu ET AL 2020	45	23H 22 H	15 PRF +OFD	15 MEMBRANA GTR GRUPO 2 Y 15 OFD GRUPO 3	NO	-PRF puede dar resultados exitosos similares a GTR en el tratamiento de EII con lesiones endo-perio.
Panda et al. (2016)	18	10H 8M	T: 18, OFD + BM + PRF	C: 18, OFD + BM	NO	El uso complementario de PRF en combinación con la membrana de barrera es más eficaz en el tratamiento de los defectos intraóseos en la periodontitis crónica en comparación con la membrana de barrera sola
PRP + PRF						
Pradeep et al. (2012)	54	27 H 27 M	T1: 17, OFD + PRP T2: 16, OFD + PRF	C: 17, OFD	NO	Reducción similar de PD, ganancia de CAL y BF en los sitios tratados con PRF o PRP con OFD convencional
PRF + MATRIZ DERIVADA DEL ESMALTE						
Gupta et al. (2014)	30	15H 15M	T: 22, OFD + PRF	C: 22, OFD + EMD	NO	Tanto Emdogain como la fibrina rica en plaquetas fueron eficaces en la regeneración de los defectos intraóseos. Emdogain fue significativamente superior en términos de porcentaje de resolución de defectos
Csifó-Nagy (2021)	18	9H 9 M	T: 15, OFD + PRF	C: 15, OFD + EMD	NO	La fibrina rica en plaquetas de nueva generación parece ser tan eficaz clínicamente como la EMD durante el tratamiento quirúrgico de los defectos intraóseos
MATRIZ DERIVADA DEL ESMALTE (SOLA) PRF + MATRIZ DERIVADA DEL ESMALTE						
Aydemir Turkal et al. (2016)	28	14H 14M	T: 25, OFD + EMD + PRF	C: 24, OFD + EMD	NO	Ambas terapias dieron como resultado una mejora clínica significativa en el tratamiento de la EII. La adición de PRF no mejoró los resultados clínicos y radiográficos.
PRF frente a PRF + metformina						

Pradeep et al. (2015)	120	60H 60M	T1: 30, OFD + PRF T2: 30, OFD + 1% MF + PRF	C1: 30, OFD C2: 30, OFD + 1% MF	NO	El estudio mostró que el grupo PRF + 1% MF fue más efectivo que MF, PRF u OFD solos en el tratamiento de los defectos periodontales infraóseos
<i>PRF frente a PRF + bisfosfonatos</i>						
Kanoriya et al. 2016	90	43H 47M	T1: 30, OFD + PRF T2: 30, OFD + PRF/1% ALN	C: 30, OFD	NO	La terapia de enfoque combinado de PRF + 1% ALN para el tratamiento de la EII en pacientes con PC mostró mejores resultados de parámetros clínicos con una mayor reducción de la profundidad de la EII en comparación con la PRF y la terapia de acceso sola.
<i>PRF frente a PRF + ATORVASTATINA</i>						
Martinde et al. (2016)	96	48H 48M	T1: 30, OFD + PRF T2: 30, OFD + PRF + 1,2% ATV	C: 30, OFD	NO	El 1,2 % de ATV no logró aumentar el potencial regenerativo de PRF solo en los defectos oseos periodontales.
Pradeep et al. (2016)	90	45H 45 M	T1: 30, OFD + PRF T2: 30, OFD + PRF + 1,2%rosuvastatina	C: 30, OFD	NO	OFD con rosuvastatina (1,2 %) y PRF produce beneficios periodontales significativamente mayores en comparación con OFD solo o con PRF.

Abreviaturas: OFD: Open Flap Debridement; PRF: Fibrin Rich Plasma; CAL: Clinical Attachment Level; T: Treatment; C: Control; HA: Hydroxyapatite; ABG: Autogenous Bone Graft; DFDBA: Allogeneic Demineralized Freeze-Dried Bone, BioG: Bioactive glass; ABBM: Anorganic Bovine Bone Mineral; BPBM: Bovine Porous Bone Mineral; L-PRF: Leukocytes and Platelet-Rich Fibrin; EMD: Enamel Matrix Derivative; M: Men; F: Female; GTR: Guided Tissue Regeneration; BM: Barrier Membrane; PRP: Platelet-Rich Plasma; PD: Probing Depth; BF: Bone Filler; MF: MetFormin; ALN: Alendronate; ATV: Atorvastatin; BG: Bone Graft; RCT: Randomized Clinical Trials.

DISCUSION

La presente investigación observó que la regeneración periodontal con PRF solas o mezclada con otros materiales regenerativos, como la hidroxiapatita, hueso bovino, hueso autologo o el plasma rico en plaquetas tenían mejores resultados regenerativos que los que no tenían PRF.

La intervención de PRF combinando con METFORMIN, OFD y PRP tienen mayor efecto a la disminución de la profundidad de sondaje, en cambio el uso de PRF combinando con BG, METFORMIN, STATINS tienen mayor efecto en la ganancia del CAL y el uso de PRF combinando con OFD induce al relleno óseo. Varios estudios han demostrado que la regeneración periodontal usando PRF obtuvo mejores resultados. (46)

Thorat et al. (2017)(22) determinó que el uso de PRF mejora significativamente los resultados clínicos y radiográficos en comparación con el desbridamiento con colgajo abierto en el tratamiento de defectos intraóseos periodontales en pacientes afectados por Periodontitis agresiva localizada, mientras tanto Chadwick et al. (2016) (25) concluyó que el tratamiento de los defectos intraóseos periodontales con DFDBA o PRF dio como resultado una ganancia significativa en CAL y en el relleno óseo después de 6 meses de curación, sin diferencias significativas entre los materiales.

Paolantonio et al 2020 (33) sugiere que el tratamiento combinado L-PRF+ABG de las EII no contenidas produce resultados no inferiores en términos de aumento de CAL, reducción de PPD, aumento de GR y aumento de DBL en comparación con la combinación EMD+ABG.

Panda et al. (2016) (37) describió el uso complementario de PRF en combinación con la membrana de barrera es más eficaz en el tratamiento de los defectos intraóseos en la periodontitis crónica en comparación con la membrana de barrera sola, en cambio Aydemir Turkal et al. (2016)(41) determinó que la matriz derivada del esmalte tuvo una mejora clínica significativa en el tratamiento de la EII y La adición de PRF no mejoró los resultados clínicos y radiográficos. Pradeep et al. (2016)(45) utilizó OFD con rosuvastatina (1,2 %) y PRF produce beneficios periodontales significativamente mayores en comparación con OFD solo o con PRF.

CONCLUSIÓN

El uso de PRF mejoró significativamente la regeneración de los defectos óseos periodontales en comparación con otros tratamientos.

En todos los análisis efectuados, se observó que la aplicación del enfoque de desbridamiento con colgajo abierto (OFD), en conjunto con el uso de PRF, demostró resultados significativamente superiores en comparación con la utilización exclusiva de OFD. Estos resultados se reflejaron tanto en la disminución de la profundidad del defecto intraóseo como en las variaciones en el porcentaje de regeneración ósea. Sin embargo, es importante señalar que la magnitud de estos beneficios no pudo ser determinada con certeza debido a la marcada diversidad presente en los estudios analizados.

En lo que concierne a la reducción de la profundidad de sondaje (PD), el aumento de la adherencia del ligamento (CAL) y la mejora en el nivel del margen gingival, se evidenció que la incorporación adicional de PRF pareció tener un efecto más eficaz en comparación con el empleo exclusivo de OFD.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Curtis MA, Diaz PI, Van Dyke TE. The role of the microbiota in periodontal disease. *Periodontol 2000*. junio de 2020;83(1):14-25.

2. Chauca-Bajaña L, Velasquez-Ron B, Tomás-Carmona I, Camacho-Alonso F, Pérez-Jardón A, Pérez-Sayáns M. Regeneration of periodontal bone defects with mesenchymal stem cells in animal models. Systematic review and meta-analysis. *Odontology*. enero de 2023;111(1):105-22.
3. Bosshardt DD, Sculean A. Does periodontal tissue regeneration really work? *Periodontol 2000*. 2009;51:208-19.
4. Jepsen S, Gennai S, Hirschfeld J, Kalemaj Z, Buti J, Graziani F. Regenerative surgical treatment of furcation defects: A systematic review and Bayesian network meta-analysis of randomized clinical trials. *J Clin Periodontol*. julio de 2020;47 Suppl 22:352-74.
5. Nibali L, Koidou VP, Nieri M, Barbato L, Pagliaro U, Cairo F. Regenerative surgery versus access flap for the treatment of intra-bony periodontal defects: A systematic review and meta-analysis. *J Clin Periodontol*. julio de 2020;47 Suppl 22:320-51.
6. Najeeb S, Khurshid Z, Agwan MAS, Ansari SA, Zafar MS, Matinlinna JP. Regenerative Potential of Platelet Rich Fibrin (PRF) for Curing Intrabony Periodontal Defects: A Systematic Review of Clinical Studies. *Tissue Eng Regen Med*. diciembre de 2017;14(6):735-42.
7. Yajamanya SR, Chatterjee A, Hussain A, Coutinho A, Das S, Subbaiah S. Bioactive glass versus autologous platelet-rich fibrin for treating periodontal intrabony defects: A comparative clinical study. *J Indian Soc Periodontol*. 2017;21(1):32-6.
8. Choukroun J, Diss A, Simonpieri A, Girard MO, Schoeffler C, Dohan SL, et al. Platelet-rich fibrin (PRF): a second-generation platelet concentrate. Part IV: clinical effects on tissue healing. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod*. marzo de 2006;101(3):e56-60.
9. Miron RJ, Fujioka-Kobayashi M, Hernandez M, Kandalam U, Zhang Y, Ghanaati S, et al. Injectable platelet rich fibrin (i-PRF): opportunities in regenerative dentistry? *Clin Oral Investig*. noviembre de 2017;21(8):2619-27.
10. Kobayashi E, Flückiger L, Fujioka-Kobayashi M, Sawada K, Sculean A, Schaller B, et al. Comparative release of growth factors from PRP, PRF, and

advanced-PRF. Clin Oral Investig. diciembre de 2016;20(9):2353-60.

11. Fujioka-Kobayashi M, Miron RJ, Hernandez M, Kandalam U, Zhang Y, Choukroun J. Optimized Platelet-Rich Fibrin With the Low-Speed Concept: Growth Factor Release, Biocompatibility, and Cellular Response. J Periodontol. enero de 2017;88(1):112-21.

12. Miron RJ, Fujioka-Kobayashi M, Bishara M, Zhang Y, Hernandez M, Choukroun J. Platelet-Rich Fibrin and Soft Tissue Wound Healing: A Systematic Review. Tissue Eng Part B Rev. febrero de 2017;23(1):83-99.

13. Liberati A, Altman DG, Tetzlaff J, Mulrow C, Gøtzsche PC, Ioannidis JPA, et al. The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate healthcare interventions: explanation and elaboration. BMJ. 21 de julio de 2009;339:b2700.

14. Higgins JPT, Altman DG, Gotzsche PC, Juni P, Moher D, Oxman AD, et al. The Cochrane Collaboration's tool for assessing risk of bias in randomised trials. BMJ. 18 de octubre de 2011;343(oct18 2):d5928-d5928.

15. Sharma A, Pradeep A r. Treatment of 3-Wall Intra-bony Defects in Patients With Chronic Periodontitis With Autologous Platelet-Rich Fibrin: A Randomized Controlled Clinical Trial. Journal of Periodontology. 2011;82(12):1705-12.

16. Thorat M, Pradeep AR, Pallavi B. Clinical effect of autologous platelet-rich fibrin in the treatment of intra-bony defects: a controlled clinical trial. Journal of Clinical Periodontology. 2011;38(10):925-32.

17. Joseph V R, Sam G, Amol NV. Clinical evaluation of autologous platelet rich fibrin in horizontal alveolar bony defects. J Clin Diagn Res. noviembre de 2014;8(11):ZC43-47.

18. Ajwani H, Shetty S, Gopalakrishnan D, Kathariya R, Kulloli A, Dolas RS, et al. Comparative evaluation of platelet-rich fibrin biomaterial and open flap debridement in the treatment of two and three wall intrabony defects. J Int Oral Health. abril de 2015;7(4):32-7.

19. Bajaj P, Agarwal E, Rao NS, Naik SB, Pradeep AR, Kalra N, et al. Autologous Platelet-Rich Fibrin in the Treatment of 3-Wall Intra-bony Defects in Aggressive

Periodontitis: A Randomized Controlled Clinical Trial. J Periodontol. noviembre de 2017;88(11):1186-91.

20. Patel GK, Gaekwad SS, Gujjari SK, S C VK. Platelet-Rich Fibrin in Regeneration of Intra-bony Defects: A Randomized Controlled Trial. J Periodontol. noviembre de 2017;88(11):1192-9.

21. Pradeep AR, Bajaj P, Rao NS, Agarwal E, Naik SB. Platelet-Rich Fibrin Combined With a Porous Hydroxyapatite Graft for the Treatment of 3-Wall Intra-bony Defects in Chronic Periodontitis: A Randomized Controlled Clinical Trial. J Periodontol. diciembre de 2017;88(12):1288-96.

22. Thorat M, Baghele ON, S RP. Adjunctive Effect of Autologous Platelet-Rich Fibrin in the Treatment of Intra-bony Defects in Localized Aggressive Periodontitis Patients: A Randomized Controlled Split-Mouth Clinical Trial. Int J Periodontics Restorative Dent. 2017;37(6):e302-9.

23. Mathur A, Bains VK, Gupta V, Jhingran R, Singh GP. Evaluation of intra-bony defects treated with platelet-rich fibrin or autogenous bone graft: A comparative analysis. Eur J Dent. enero de 2015;09(01):100-8.

24. Shah M, Patel J, Dave D, Shah S. Comparative evaluation of platelet-rich fibrin with demineralized freeze-dried bone allograft in periodontal infrabony defects: A randomized controlled clinical study. J Indian Soc Periodontol. 2015;19(1):56-60.

25. Chadwick JK, Mills MP, Mealey BL. Clinical and Radiographic Evaluation of Demineralized Freeze-Dried Bone Allograft Versus Platelet-Rich Fibrin for the Treatment of Periodontal Intra-bony Defects in Humans. J Periodontol. noviembre de 2016;87(11):1253-60.

26. Galav S, Chandrashekar KT, Mishra R, Tripathi V, Agarwal R, Galav A. Comparative evaluation of platelet-rich fibrin and autogenous bone graft for the treatment of infrabony defects in chronic periodontitis: Clinical, radiological, and surgical reentry. Indian Journal of Dental Research. 9 de enero de 2016;27(5):502.

27. Bansal C, Bharti V. Evaluation of efficacy of autologous platelet-rich fibrin with demineralized-freeze dried bone allograft in the treatment of

periodontal intrabony defects. *J Indian Soc Periodontol.* mayo de 2013;17(3):361-6.

28. Elgendy EA, Abo Shady TE. Clinical and radiographic evaluation of nanocrystalline hydroxyapatite with or without platelet-rich fibrin membrane in the treatment of periodontal intrabony defects. *J Indian Soc Periodontol.* 2015;19(1):61-5.

29. Agarwal A, Gupta ND, Jain A. Platelet rich fibrin combined with decalcified freeze-dried bone allograft for the treatment of human intrabony periodontal defects: a randomized split mouth clinical trail. *Acta Odontol Scand.* 2016;74(1):36-43.

30. Naqvi A, Gopalakrishnan D, Bhasin MT, Sharma N, Haider K, Martande S. Comparative Evaluation of Bioactive Glass Putty and Platelet Rich Fibrin in the Treatment of Human Periodontal Intrabony Defects: A Randomized Control Trial. *J Clin Diagn Res.* julio de 2017;11(7):ZC09-ZC13.

31. Sezgin Y, Uraz A, Taner IL, Çulhaoğlu R. Effects of platelet-rich fibrin on healing of intra-bony defects treated with anorganic bovine bone mineral. *Braz Oral Res.* 26 de enero de 2017;31:e15.

32. Liu K, Huang Z, Chen Z, Han B, Ouyang X. Treatment of periodontal intrabony defects using bovine porous bone mineral and guided tissue regeneration with/without platelet-rich fibrin: A randomized controlled clinical trial. *Journal of Periodontology.* noviembre de 2021;92(11):1546-53.

33. Paolantonio M, Di Tullio M, Giraudi M, Romano L, Secondi L, Paolantonio G, et al. Periodontal regeneration by leukocyte and platelet-rich fibrin with autogenous bone graft versus enamel matrix derivative with autogenous bone graft in the treatment of periodontal intrabony defects: A randomized non-inferiority trial. *J Periodontol.* diciembre de 2020;91(12):1595-608.

34. Bodhare GH, Kolte AP, Kolte RA, Shirke PY. Clinical and radiographic evaluation and comparison of bioactive bone alloplast morsels when used alone and in combination with platelet-rich fibrin in the treatment of periodontal intrabony defects-A randomized controlled trial. *J Periodontol.* junio de 2019;90(6):584-94.

35. Pham TAV. INTRABONY DEFECT TREATMENT WITH PLATELET-RICH FIBRIN, GUIDED

TISSUE REGENERATION AND OPEN-FLAP DEBRIDEMENT: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL. *Journal of Evidence Based Dental Practice.* septiembre de 2021;21(3):101545.

36. Ustaoglu G, Uğur Aydin Z, Özelçi F. Comparison of GTR, T-PRF and open-flap debridement in the treatment of intrabony defects with endo-perio lesions: a randomized controlled trial. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal.* 1 de enero de 2020;25(1):e117-23.

37. Panda S, Sankari M, Satpathy A, Jayakumar D, Mozzati M, Mortellaro C, et al. Adjunctive Effect of Autologous Platelet-Rich Fibrin to Barrier Membrane in the Treatment of Periodontal Intrabony Defects. *Journal of Craniofacial Surgery.* mayo de 2016;27(3):691.

38. Pradeep AR, Rao NS, Agarwal E, Bajaj P, Kumari M, Naik SB. Comparative evaluation of autologous platelet-rich fibrin and platelet-rich plasma in the treatment of 3-wall intrabony defects in chronic periodontitis: a randomized controlled clinical trial. *J Periodontol.* diciembre de 2012;83(12):1499-507.

39. Gupta SJ, Jhingran R, Gupta V, Bains VK, Madan R, Rizvi I. Efficacy of platelet-rich fibrin vs. enamel matrix derivative in the treatment of periodontal intrabony defects: a clinical and cone beam computed tomography study. *J Int Acad Periodontol.* julio de 2014;16(3):86-96.

40. Csifó-Nagy BK, Sólyom E, Bognár VL, Nevelits A, Dóri F. Efficacy of a new-generation platelet-rich fibrin in the treatment of periodontal intrabony defects: a randomized clinical trial. *BMC Oral Health.* 15 de noviembre de 2021;21(1):580.

41. Aydemir Turkal H, Demirer S, Dolgun A, Keceli HG. Evaluation of the adjunctive effect of platelet-rich fibrin to enamel matrix derivative in the treatment of intrabony defects. Six-month results of a randomized, split-mouth, controlled clinical study. *J Clin Periodontol.* noviembre de 2016;43(11):955-64.

42. Pradeep AR, Nagpal K, Karvekar S, Patnaik K, Naik SB, Guruprasad CN. Platelet-rich fibrin with 1% metformin for the treatment of intrabony defects in chronic periodontitis: a randomized controlled clinical trial. *J Periodontol.* junio de 2015;86(6):729-37.

43. Kanoriya D, Pradeep AR, Singhal S, Garg V, Guruprasad CN. Synergistic Approach Using Platelet-

Rich Fibrin and 1% Alendronate for Intrabony Defect Treatment in Chronic Periodontitis: A Randomized Clinical Trial. J Periodontol. diciembre de 2016;87(12):1427-35.

44. Martande SS, Kumari M, Pradeep AR, Singh SP, Suke DK, Guruprasad CN. Platelet-Rich Fibrin Combined With 1.2% Atorvastatin for Treatment of Intrabony Defects in Chronic Periodontitis: A Randomized Controlled Clinical Trial. J Periodontol. septiembre de 2016;87(9):1039-46.

45. Pradeep A r., Garg V, Kanoriya D, Singhal S. Platelet-Rich Fibrin With 1.2% Rosuvastatin for Treatment of Intrabony Defects in Chronic Periodontitis: A Randomized Controlled Clinical Trial. Journal of Periodontology. 2016;87(12):1468-73.

46. Chen L, Ding Y, Cheng G, Meng S. Use of Platelet-Rich Fibrin in the Treatment of Periodontal Intrabony Defects: A Systematic Review and Meta-Analysis. BioMed Research International. 4 de febrero de 2021;2021:e666g168.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Todos los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo